

Олександр Носирєв

кандидат географічних наук, доцент
доцент кафедри туризму і готельно-ресторанного бізнесу

Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»

(Харків, Україна)

ORCID: 0000-0003-4089-3336

e-mail: nosyriev.bf@khpri.edu.ua

Анна Лимаренко

студентка 1 курсу спеціальності «Туризм»

Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»

(Харків, Україна)

e-mail: anna.lymarenko@emmb.khpri.edu.ua

Мілана Переляєва

студентка 1 курсу спеціальності «Туризм»

Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»

(Харків, Україна)

e-mail: milana.pereliaieva@emmb.khpri.edu.ua

СВІТОВІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

Туристична галузь досить суттєво пов'язана з низкою інших галузей: транспорт, торгівля, зв'язок, будівництво, сільське господарство, виробництво товарів народного споживання тощо.

Саме тому, погіршення стану туризму може негативно вплинути на розвиток інших галузей. Наразі реальний стан туристичної галузі України не відповідає її потенційним можливостям (об'єктивним передумовам). Орієнтуючись на світовий розвиток сфери туризму та подорожей для підвищення позиції України у даному секторі потрібно, в першу чергу, забезпечити безпеку туризму та відпочинку; розвинути інфраструктуру повітряного, наземного та портового транспорту; дбайливо ставитися до природних і культурних ресурсів; а також забезпечити цінову конкурентоздатність за рахунок зниження податків на квитки та збори аеропортів та ефективну політику ціноутворення у колективних засобах розміщення.

На думку колективу науковців [1], для того, «щоб туристичний бізнес швидко зміг адаптуватися до нормального стану необхідно впроваджувати інноваційні напрямки. Поява нових напрямів та використання світових трендів, це ще одна додаткова можливість привабити до туристичного бізнесу більшу кількість людей та налагодити додатковий дохід, за рахунок впровадження нових пропозицій, нових турів, відвідування особливих міст та всього спектру послуг найкращої якості.

Країни починають переорієнтовуватися на стимулювання розвитку внутрішнього туризму, сприяють пришвидшеному впровадженню онлайн-форм і цифрових інструментів у наданні туристичних послуг. Однак, найімовірніше, купівельна спроможність населення знизиться, тому зросте попит на бюджетні внутрішні тури.

Що стосується виїзного туризму, то для його відновлення знадобиться набагато більше часу. У зв'язку з цим суб'єктам туристичної галузі потрібно концентрувати свої зусилля саме в сегменті внутрішніх подорожей, вивчаючи та просуваючи потенційно перспективні напрямки та розробляючи нові пропозиції.

Суб'єктам туристичного бізнесу потрібно направити вектор свого розвитку на наступні ключові моменти: сконцентруватися на сегменті внутрішнього туризму, визначити основні пріоритетні напрями вітчизняного туризму, враховуючи наявні ресурси та народні традиції; розробити нові пропозиції, що орієнтовані на бюджетний та індивідуальний туризм; розширити можливості для екологічного туризму; підвищити якість обслуговування туристів; враховувати санітарно-епідеміологічний стан місць перебувань туристів, якість страхових послуг; сприяти цифровій трансформації процесів функціонування та розвитку туристичної галузі тощо» [1].

Дослідники [2] виокремлюють «наступні тенденції, що негативно впливають на розвиток туризму в Україні: 1) недостатній розвиток дорожньої та транспортної інфраструктури (поганий стан дорожнього покриття, застарілі вагони, автобуси, мала кількість об'єктів придорожньої інфраструктури); 2) кадрові проблеми (брак кваліфікованих працівників в даній сфері, відсутність освітніх заходів з метою підвищення кваліфікації співробітників і відповідності рівня надання послуг сучасним світовим вимогам, низька оплата праці); 3) політична ситуація (проведення зони бойових дій в країні); 4) недостатнє нормативно-правове регулювання туризму (в питаннях стимулювання туристичної індустрії, наявності ефективної стратегії її розвитку на національному та регіональному рівнях, складність перетину кордону іноземцями); 5) застарілі об'єкти соціальної інфраструктури (санаторії, готелі, атракціони та інші об'єкти парків культури та відпочинку, заклади охорони здоров'я тощо); 6) відсутність якісних рекламних кампаній і заходів щодо туристичних об'єктів; 7) недостатнє впровадження і використання інформаційних технологій в туризмі; 8) незадовільний екологічний стан в країні; 9) недостатнє забезпечення фінансової безпеки подорожуючих й туристів; тощо.

Розв'язання цих проблем надзвичайно важливо для економіки України. Держава має стимулювати розвиток туристичної інфраструктури як такої, що

динамічно розвивається, у контексті масштабної модернізації економіки. Це вимагає нових законодавчих, інвестиційних, адміністративних ініціатив на державному рівні. Окремим напрямом має стати стимулювання інновацій у туризмі» [2].

Науковець А. Кобченко [3] зазначає, що розвиток внутрішнього туризму в Україні обмежується низькою інформаційною пропагандою щодо відпочинку та подорожей Україною. Інформаційна політика в державі не дає повного уявлення про розвиток видів туризму всередині країни, мало висвітлюються можливості та переваги туристичних об'єктів.

Як через ЗМІ, так і через інтернет-мережу необхідно надавати інформацію про умови, акції та події в туристичній галузі, які здатні вплинути на відвідуваність туристичних атракцій.

Необхідно забезпечити дієві умови для роботи підприємств туристичної галузі шляхом удосконалення законодавчої бази; сприяти розвитку малого й середнього підприємництва в туристичній галузі; залучити іноземні інвестиції; формувати інфраструктуру туризму для забезпечення конкурентоспроможності України на світовому ринку туристичних послуг; забезпечити розроблення й використання сучасних методів і стандартів обслуговування; відроджувати соціальний туризм.

До цих завдань належить розв'язання питань збереження історико-культурної спадщини та природного середовища.

Крім того, необхідне активне проведення рекламно-інформаційної діяльності, зосередженої на просуванні та формуванні сприятливого образу України як туристичного регіону Європи. Подальший розвиток туристичної галузі України потребує застосування інноваційних інструментів в управлінні як на рівні підприємств галузі, що прагнуть розвитку, так і на державному рівні управління [3].

Досліджуючи перспективи розвитку туризму в найближчі десятиліття, колектив авторів [4] зазначає, що необхідно визначити світові тенденції, які

впливають на галузь. Насамперед це старіння населення та зростання доходів у країнах, що розвиваються. Фахівці вважають, що саме ці фактори при зведуть до значних зрушень на туристичному ринку.

Основну частину туристичного потоку становитимуть представники середнього класу та люди старшого віку, у зв'язку з чим необхідно передбачити такі товари й послуги, які будуть адаптовані для даного сегменту споживачів.

Ще однією важливою тенденцією, що впливатиме на туризм у найближчому майбутньому, є ресурсоефективність. Прагнення скорочення обсягів використаних ресурсів значно змінює індустрію туризму та адаптує її під використання інноваційних технологій: наприклад, розумний будинок, альтернативна енергетика, вторинна переробка матеріалів тощо.

Вже сьогодні провідні готельні бренди використовують інтелектуальні автоматизовані системи, які дають змогу значно скоротити витрати за допомогою економії ресурсів, енергії, а також зниження навантаження на співробітників.

Зараз індустрія туризму вже майже повністю зорієнтувалася на впровадження цифрових технологій, зокрема швидко перебудовуються більшість бізнес-процесів відповідно до нової парадигми розвитку цифрової економіки.

В теперішніх умовах формуються нові вимоги до інформаційно комунікаційного середовища, автоматизованих систем управління та платформ. Формування єдиного інформаційного простору реалізується з урахуванням нагальних потреб суспільства в отриманні якісних і точних відомостей, орієнтованих на соціальну та економічну сфери.

Впровадження цифрових технологій в індустрії туризму формує основні тенденції розвитку галузі, впливаючи на всі складові частини туристичного продукту у вигляді зниження трансакційних витрат і підвищення інформованості користувачів цифрових сервісів та плат форм. Діджиталізація формує передумови підвищення прибутковості туристичної галузі, поступового

переходу в онлайн сферу з відповідною трансформацією фінансових потоків. Тенденції розвитку туристичних інформаційних систем та сервісів вказують на їхню зростаючу роль на туристичному ринку [4].

Для успішного розвитку туризму у державі необхідна тісна співпраця органів влади, місцевого самоврядування і підприємств туристичної індустрії. Інноваційна активність проявляється через інноваційний процес і є необхідною умовою економічного зростання та підвищення якості життя в країні.

Для побудови ефективної методики інноваційного розвитку туризму, необхідно: оцінити весь спектр показників, що належить до сфери послуг, з огляду на історичні та місцеві умови розвитку конкретного туристичного напрямку, провести комплексний аналіз стану туристичних ресурсів, дати класифікацію інновацій в туризмі.

Список використаних джерел:

1. Крупіца І. В., Євтушок О. В., Киричук В. Г. Світові тренди та перспективи розвитку туризму в Україні. *Економічний простір*. 2022. № 178. С. 24-30. URL: <https://doi.org/10.32782/2224-6282/178-4>.
2. Ханін І. Г., Білозубенко В. С., Шаблій С. Є. Основні напрями удосконалення державної політики в галузі туризму в Україні. *Економічний простір*. 2019. № 150. С. 41-45. URL: <https://doi.org/10.32782/2224-6282/150-7>.
3. Кобченко А. Сучасний стан розвитку підприємств туристичної галузі України. *Економічний простір*. 2020. № 153. С. 56-60. URL: <https://doi.org/10.32782/2224-6282/153-10>.
4. Козловський Є. В., Кузьмич О. Ю., Шковира А. О., Фещук Д. С. Тенденції розвитку індустрії туризму в умовах цифрової економіки. *Інвестиції: практика та досвід*. 2021. № 22. С. 68-72. URL: <https://doi.org/10.32702/23066814.2021.22.68>.